

BREVI NOTE / SHORT NOTES

TOMMASO LA MANTIA & EMILIO BADALAMENTI

UN CASO SINGOLARE DI CRESCITA DI *KALANCHOË DAIGREMONTIANA*
RAYM.-HAMET & H. PERRIER (*Crassulaceae*) SU *PLUMERIA RUBRA* L. (*Apocynaceae*)

A singular event of growth of Kalanchoë daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier (Crassulaceae) on Plumeria rubra L. (Apocynaceae)

A Palermo sono noti da tempo molti casi di piante epifite, che hanno la capacità di crescere su altre piante, e che nel complesso costituiscono la cosiddetta “flora arboricola” (DI MARTINO & PERRONE, 1962). In un giardino del Sig. Vincenzo Marchese, un individuo di *Kalanchoë daigremontiana* Raym.-Hamet & H. Perrier è cresciuto su una plumeria a fiore rosso *Plumeria rubra* L., nota per essere il simbolo di Palermo (CARAPEZZA *et al.*, 2020), esattamente nel punto in cui un ramo si è spezzato. La Fig. 1 mostra chiaramente come la crescita sia avvenuta in maniera perfetta; guardando solo la base sembrerebbe si possa trattare di una sola specie, ma è evidente che si tratta di due specie diverse (Fig. 2). *Kalanchoë daigremontiana* è nota per diffondersi con estrema facilità attraverso dei propaguli avventizi che si formano ai bordi delle foglie, e che una volta caduti danno facilmente origine a delle nuove piantine. Proprio la rapidità di questa peculiare moltiplicazione vegetativa appare alla base del suo successo invasivo a livello mondiale, soprattutto nella fascia tropicale e sub-tropicale (GUERRA-GARCÍA *et al.*, 2015). È nota, ad esempio, l'eccellente abilità di diffondersi da un vaso all'altro nei giardini e nelle aree verdi in cui viene coltivata a scopi ornamentali. Questa camefita succulenta, originaria del Madagascar, è considerata a riproduzione casuale in Sicilia ed in altre quattro regioni italiane, ed è naturalizzata in Calabria e Campania (GALASSO *et al.*, 2018). Come anticipato prima, questa specie, e la sua strettissima parente, l'ibrido *Kalanchoë × boughtonii* D.B. Ward (HERRANDO-MORAIRA *et al.*, 2020), ha mostrato caratteri di spiccata invasività in altre aree del mondo (HERRERA *et al.*, 2012).

Ringraziamenti — Ringraziamo il Sig. Vincenzo Marchese, appassionato agricoltore ed osservatore di fatti naturali, per la segnalazione e il collega Maurizio Sajeva per la determinazione della *Kalanchoë*.

BIBLIOGRAFIA

- CARAPEZZA A., PUCCIO P. & SPECIALE M., 2020. *Pomelia felicissima*. Storia, botanica e coltivazione della plumeria a Palermo. *Kalós edizioni*, Palermo 137 pp.
- DI MARTINO A. & PERRONE C., 1962. Nuovo contributo alla flora arboricola di Palermo. *Lav. Ist. Bot. Giardino Colon. Palermo*, 18: 112-202.

- GALASSO G., CONTI F., PERUZZI L., ARDENGHI N.M.G., BANFI E., CELESTI-GRAPPOW L., ALBANO A., ALESSANDRINI A., BACCHETTA G., BALLELLI S., BANDINI MAZZANTI M., BARBERIS G., BERNARDO L., BLASI C., BOUVET D., BOVIO M., CECCHI L., DEL GUACCHIO E., DOMINA G., FASCETTI S., GALLO L., GUBELLINI L., GUIGGI A., IAMONICO D., IBERITE M., JIMÉNEZ-MEJÍAS P., LATTANZI E., MARCHETTI D., MARTINETTO E., MASIN R.R., MEDAGLI P., PASSALACQUA N.G., PECCENINI S., PENNESI R., PIERINI B., PODDA L., POLDINI L., PROSSER F., RAIMONDO F.M., ROMA-MARZIO F., ROSATI L., SANTANGELO A., SCOPPOLA A., SCORTEGAGNA S., SELVAGGI A., SELVI F., SOLDANO A., STINCA A., WAGENSOMMER R.P., WILHALM T. & BARTOLUCCI F. 2018. An updated checklist of the vascular flora alien to Italy. *Plant Biosyst.*, 152 (3): 556-592.
- GUERRA-GARCÍA A., GOLUBOV J. & MANDUJANO M.C., 2015. Invasion of *Kalanchoe* by clonal spread. *Biol. Invasions*, 17: 1615-1622.
- HERRANDO-MORAIRA S., VITALES D., NUALART N., GÓMEZ-BELLVER C., IBÁÑEZ N., MASSÓ S., CACHÓN-FERRERO P., GONZÁLEZ-GUTIÉRREZ P.A., GUILLOT D., HERRERA I., SHAW D., STINCA A., WANG Z. & LÓPEZ-PUJOL J., 2020. Global distribution patterns and niche modelling of the invasive *Kalanchoe × houghtonii* (Crassulaceae). *Scientific Reports*, 10: 3143.
- HERRERA I., HERNANDEZ M.-J., LAMPO M. & NASSAR J.M., 2012. Plantlet recruitment is the key demographic transition in invasion by *Kalanchoe daigremontiana*. *Popul. Ecol.*, 54: 225-237.

Indirizzo degli autori. — T. LA MANTIA, E. BADALAMENTI, Dipartimento SAAF, Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze, Edificio 4 - 90128 Palermo; e-mail: tommaso.lamantia@unipa.it, emilio.badalamenti@unipa.it

Fig. 1 — Particolare del punto di crescita di *Kalanchoë daigremontiana* sulla plumeria.

Fig. 2 — Visione complessiva della singolare coesistenza *Plumeria/Kalanchoë*.